

АКАДЕМИК САИД ШЕРМУХАМЕДОВ О ВОПРОСАХ ЯЗЫКА

КОРАБОЕВ Нодирбек Мамаражабович,

докторант Термезского государственного университета

Аннотация. В статье анализируются научно-теоретические работы крупного узбекского учёного-философа, академика Саида Шермухамедова по вопросам языка. В частности, освещаются взгляды учёного на роль и значение языка вообще, русского и узбекского языков в особенности. Показываются заслуги С.Шермухамедова в теоретическом исследовании и в практическом притворении в жизнь принципов языковой политики в Узбекистане, в придании узбекскому языку статуса государственного языка в республике.

Ключевые слова: единство языка и мышления, происхождение языка, роль и значение русского языка, проблемы двуязычия и многоязычия, проблемы государственного языка в Республике Узбекистан.

Академиком Саидом Шермухамедовым написано сотни книг и статей о значении языка вообще, русского языка в частности. Как настоящий интернационалист, прекрасный знаток русского языка, он много писал о его роли и значении. Благодаря русскому языку произведения С.Шермухамедова распространились по всему свету, а имя автора прославилось на весь мир.

В 1980 году в московском издательстве «Просвещение» вышла книга С.Шермухамедова «Русский язык – великое и могучее средство общения советского народа» [3].

Основываясь на принципе единства языка и мышления, автор подчеркивает, что они возникли одновременно, что язык так же стар, как и сознание, что язык как уникальное для человека социальное явление неразрывно связан с его сознанием и всем духовным миром. Мышление – это

процесс обобщённого и опосредованного познания действительности. Язык – это средство выражения идей посредством слов.

В работе С.Шермухамедов разъяснил роль и значение мозга человека, органов речи, всего его психического мира, первой и второй сигнальной систем в формировании и функционировании языка.

Автор уточнил вопрос о природе языка на основе анализа его функций, во-первых, как средство общения между людьми, во-вторых, укрепления и передачи человеческого мышления, знаний и опыта другим людям, в-третьих, функция говорящего как средство выражения его отношения, чувств и свободы к окружающей среде.

Учёный описал историю развития языка на разных этапах человеческого общества. В этом процессе возникли родовые и племенные языки, диалекты, народности, нации, национальные и литературные языки.

В книге рассмотрено место русского языка среди славянских языков, прослежена многовековая история становления и развития его как языка народа и нации, одного из светских языков мира.

Как отмечено в книге, после Октябрьской революции в результате развития языков и культур разных наций и народов на равноправной основе возникли явления двуязычия и многоязычия. В обоих случаях роль второго языка играл русский язык. Он стал важным средством общения между разными национальностями и народами, что способствовало расцвету и распространению их национальных культур.

Исследователь констатирует, что русский язык стал мощным инструментом пропаганды общечеловеческой культуры и научно-технического прогресса среди различных народов.

В книге научно обоснован процесс взаимодействия и взаимообогащения русского языка и национальных языков. При этом автор размышлял о процессе и причинах, по которым русский язык стал свободным, добровольным и единокдушным средством общения между разными национальностями и народами.

К 80-м годам XX века в СССР происходили политика перестройки и связанный с ней процесс преобразований. Этот вопрос исследован в книге С.Шермухамедова «На языке единства», изданной в 1991 году на русском и узбекском языках [4;5].

В книге описаны основные принципы национально-языкового построения в бывшем Союзе. Эти принципы включают свободное развитие и равные права всех языков, право свободно выбирать язык обучения. Согласно этому праву, изучение второго языка наряду с родным языком являлся необходимым условием в каждой национальной республике, такую роль по праву играл русский язык. Автором освещены исторический путь, социальные, экономические и культурные факторы завоевания русского языка такого положения. Посредством переводов русский язык позволял знакомить людей с национальными культурами страны и народов мира, способствовал их обогащению. В свою очередь, сам русский язык стал богаче под влиянием словарного запаса национальных языков.

Учёный показывает объективные и субъективные факторы, позволившие русскому языку стать средством общения между нациями и народами.

В книге освещены вопросы государственной заботы о сохранении и развитии родных языков многочисленных народов Узбекистана. В результате ликвидации экономической и культурной отсталости, неграмотности и развития народного образования в Средней Азии и Узбекистане были созданы равные и достаточные условия для изучения местными народами родных языков, бурно развивались национальные языки и культуры.

В книге С.Шермухамедов разъяснил начавшийся в 1985 году процесс общенародной дискуссии по важным общественно-политическим проблемам развития языка. В связи с этим к книге прилагаются дискуссионные материалы, опубликованные в центральной и республиканской печати, законы Узбекской ССР о языках (1989).

В те годы в дискуссиях о государственном языке, публикуемых в периодической печати, высказывались различные и даже противоречивые мнения и точки зрения. Некоторые из участников дискуссии предложили объявить в Республике Узбекистан два государственных языка – узбекский и русский. Были и те, кто предлагал признать русский язык единственным государственным языком на территории всего Союза. Некоторые участники дебатов утверждали, что предоставление одному языку статуса государственного лишает другие языки равных прав, и поэтому нет необходимости в каком-либо государственном языке. Подавляющее большинство, в том числе С.Шермухамедов, поддержали идею о придании узбекскому языку статуса государственного и о признании русского языка средством межнационального общения.

Под влиянием многих общественно-политических и культурных изменений, произошедших в стране, в ряд статей Закона, принятого в 1989 году о государственном языке, были внесены изменения. В результате этого 22 декабря 1995 года Закон Республики Узбекистан о государственном языке был принят в новой редакции [1].

Закон Республики Узбекистан «О государственном языке» определяет правовую основу использования узбекского языка как государственного в политической, экономической и культурной жизни страны. Как сказано в Законе, созданы необходимые условия для изучения государственного языка всеми гражданами Республики Узбекистан. Обучение государственному языку является бесплатным (статья 4). Уважительно относясь к языкам всех наций и народов, обеспечивается их развитие. Запрещается относиться к государственному языку и другим языкам с пренебрежением или враждебностью. Лица, препятствующие гражданам обеспечить право свободного выбора языка общения, воспитания и образования, несут ответственность в соответствии с законом (статья 24).

В Узбекистане соблюдаются демократические, интернациональные принципы, обеспечивается свободное развитие каждой нации и народа, их

языковая независимость и равноправие. Предоставление привилегий лицу по признаку его национальности, расы, языка, обычаев и традиций либо ограничение его прав по этой причине является основанием ответственности.

Закон о государственном языке гарантирует развитие русского языка как языка межнационального общения и обеспечение его свободного использования на территории Республики Узбекистан. Было отмечено, что граждане могут свободно и добровольно использовать русский язык в качестве второго языка наряду с родным. Отмечается создание благоприятных условий для развития двустороннего – русского и русско-национального языкового общения.

По инициативе и непосредственному руководству С.Шермухамедова в 1976–1980 годах в Ташкенте были проведены две крупные научно-теоретические конференции по изучению русского языка. В 1963 году в Узбекистане был создан первый в Средней Азии институт русского языка и литературы. В педагогических институтах города Ташкента и областей открыты кафедры русского языка и литературы.

Теоретическая и практическая деятельность академика Саида Шермухамедова в области широкого изучения и пропаганды русского языка явилась значительным вкладом в успешном развитии и взаимообогащении национальных культур [2].

Литература

- 1 Закон Республики Узбекистан о государственном языке. 22 декабря 1995 г. (В новой редакции). – Ташкент: «Узбекистан», 1995.
- 2 *Саматов Ш.* Илму маърифат боғбони. – Тошкент: «Extremum press», 2010, 45, 49-б.
- 3 *Шермухамедов Саид.* Русский язык – великое и могучее средство общения советских народов. Книга для чтения (VIII – X классов). – Москва: Просвещение, 1980.
- 4 *Шермухамедов Саид.* На языке единства. – Ташкент: «Узбекистан», 1991.

5 Шермухамедов Саид. Ҳамжиҳатлик тилида. – Тошкент: «Ўзбекистон», 1991.